

ЗРУЙНОВАНІ ТА ПОШКОДЖЕНІ У 2022–2023 РР. ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ ІСТОРИКО- КУЛЬТУРНІ ПАМ'ЯТКИ ЧЕРНІГІВЩИНИ

Олександр Коваленко, Олена Потапенко

HISTORICAL AND CULTURAL MONUMENTS OF CHERNIHIV REGION DESTROYED AND DAMAGED IN 2022–2023 DURING THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR

Oleksandr Kovalenko, Olena Potapenko

The article attempts to determine the number of historical and cultural monuments in the Chernihiv region damaged as a result of the full-scale invasion of Russian troops, as well as during missile attacks from the territory of the aggressor state. The authors focused mainly on immovable heritage objects: monuments of history, architecture and art, with the exception of archaeological monuments. This is explained by the difficulty of surveying the territory where active hostilities have recently taken place, due to the risk of mine-explosive injuries caused by the dense mining of the territory and the threat of enemy shelling, because the communities of the region bordering the Russian Federation are still under constant enemy attacks.

So far, the objects of cultural heritage of the regional center have suffered the greatest losses: enemy aircraft and artillery damaged numerous structures – monuments of local and national importance, entered in the State Register of Immovable Monuments of Ukraine.

It is worth noting that the historical landscape of Chernihiv region repeatedly suffered significant cultural losses in the 20th century: as a result of hostilities during the Second World War and the state anti-religious policy of the 1930s–50s, aimed, among other things, at the destruction of monuments of sacred architecture.

The purpose of the article is to generalize and systematize information available in the public space about the consequences of the Russian invasion

for the cultural heritage of the region, to form a basic list necessary for cataloging damaged monuments.

Relying on general scientific methods of synthesis and analysis, and using the historical-systemic method, we analyzed the published testimonies of eyewitnesses regarding the destruction of cultural heritage objects by the troops of the aggressor state, formed a generalized list of such monuments, and illustrated the most damaged buildings with the available photo materials.

Keywords: Russian-Ukrainian war, monuments of history and culture, Chernihiv region, Chernihiv.

Російське повномасштабне вторгнення стало неочікуваною катастрофічною подією як для мешканців, так і для балансоутримувачів пам'яток історії та культури Чернігова й області. Окупація Чернігівщини тривала з 24 лютого до 3 квітня 2022 р. – понад 40 діб. Обласний центр з перших днів перебував під масованими обстрілами ворожої артилерії та авіації, внаслідок чого постраждали не лише пам'ятки, але й історичний ландшафт, змінилося суспільне сприйняття деяких об'єктів. Нині відомо, що з початку повномасштабного вторгнення на Чернігівщині пошкоджені 76 закладів культури, з них 24 об'єкти культурної спадщини – це пам'ятки історії, монументального мистецтва та археології, у тому числі 18 культових споруд¹.

Загалом протягом цього досить короткого часу у Чернігові зазнали пошкоджень численні пам'ятки історії та культури місцевого і національного значення.

25 лютого 2022 р. пошкоджено будівлю Чернігівського обласного управління Служби безпеки України (пам'ятка історії, рішення № 551 від 17.11.1980 р., за адресою вул. Шевченка, буд. 28). Внаслідок пожежі повністю зруйновано дах будівлі, міжповерхове перекриття, знищені інтер'єри споруди, віконні блоки. Та найбіль-

¹ В. ВАРХОЛ, *Відбудова двох найбільших бібліотек Чернігівщини: скільки грошей треба та коли завершити ремонт.* <https://suspilne.media/552951-vidbudova-dvoh-najbilsih-bibliotek-cernigivsini-skilki-grosey-treba-ta-koli-zaversat-remont>.

ша втрата, за словами голови Державної архівної служби України А. Хромова, це знищені вогнем 13 тисяч архівних документів².

27 лютого 2022 р. центр Чернігова пережив масоване бомбардування ворожою авіацією. Постраждали будинок, у якому мешкав письменник Г. Успенський (після руйнування він втратив охоронний статус пам'ятки історії), дерев'яний особняк, поч. ХХ ст. (пам'ятка архітектури, вул. Коцюбинського, буд. 39, охоронний номер 17-Чг), будинок Державного банку (вул. Магістратська, буд. 7, охоронний номер 4-Чг) та найбільш понівечена пам'ятка – кінотеатр ім. Щорса (вул. Магістратська, буд. 3, охоронний номер 76-Чг), в якому знаходився Чернігівський молодіжний центр, яка зазнала прямого влучання авіаційної бомби.

Іл. 1. Чернігівський молодіжний центр

² *Через обстріл у будівлі архіву СБУ в Чернігові згоріли 13 тисяч історичних документів.* <https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3671020-cez-obstril-u-budivli-arhivu-sbu-v-chernigovi-zgorili-13-tisac-istoricnih-dokumentiv.html>.

6 березня 2022 р. внаслідок мінометного обстрілу російських окупантів під загрозою руйнування перебувала історична забудова (пам'ятки та об'єкти культурної спадщини) вулиць Князя Чорного, Коцюбинського, Хлібопекарської та комплекс пам'яток на території чернігівського Дитинця (вулиці Музейна, Преображенська).

Було пошкоджено будинок-музей Михайла Коцюбинського (пам'ятка історії, рішення № 286 від 31.05.1971 р.), що входить до комплексу Чернігівського літературно-меморіального музею-заповідника Михайла Коцюбинського. Постраждали ганок, стіни, підмурок, перекриття, вікна, двері та окремі інтер'єри музею, окремі меблі та експонати, зокрема меморіальна книжкова шафа та рояль. Також на межі втрати опинилася “зелена експозиція” – меморіальний сад, започаткований родиною письменника³.

Того ж вечора під обстріл потрапила Казанська церква (пам'ятка архітектури, охоронний номер 18-Чг, вул. Коцюбинського, буд. 5). Стіни споруди були посічені уламками снаряду. Частково був зруйнований її паркан.

Під час влучання снаряду в житловий багатоповерховий будинок (вул. Тиха, буд. 1) осколками пошкоджено стіну огорожі Державної установи “Чернігівський слідчий ізолятор”, який хоч і не має охоронного статусу, але є об'єктом культурної спадщини, збудований на поч. XIX ст.⁴. Також пошкоджено комплекс споруд Єлецького монастиря, заснованого у 1060 р. Він включає Успенський собор, церкву-усипальницю Я. Лизогуба, надбрамну дзвіницю 1670–1675 рр., яка є найстарішою висотною будівлею Чернігова, трапезну Петропавлівську церкву, келії, серед яких найстаріша житлова будівля Лівобережжя, й інші споруди (пам'ятка національного значення, охоронний номер 817). Від осколків постраждала монастирська дзвіниця, мури, світлові барабани Успенського собору⁵.

³ О. КРАВЧЕНКО, *Мінкультури закликає досидатись до відновлення пошкодженого росіянами*. https://lb.ua/culture/2023/02/02/544494_minkulturi_zaklikaie_doiednatis.html.

⁴ Н. ГОМАН, *Пошкоджені житлові будинки і паркан церкви. Окупанти вкотре обстріляли мирні райони Чернігова*. <https://suspilne.media/214937-poskodzeni-zitlovi-budinki-i-parkan-cerkvi-okupanti-vkotre-obstrilali-mirni-rajoni-cernigova>.

⁵ Д. ПОНОМАРЕНКО, *Церкви вцілили, але кілька будівель мають серйозні*

6 березня снаряд влучив під стіну Будинку жіночої гімназії (нині – Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана, пам'ятка історії, рішення № 118 від 26.03.1984 р.). Вибуховою хвилею пошкоджено цегляну кладку чолової та бічної стін, уламками вибито вікна. Навпроти розташована пам'ятка архітектури національного значення – колишній будинок губернатора, зведений на поч. XIX ст., нині – Чернігівський обласний історичний музей імені В. В. Тарновського. Уламки від вибуху міни частково пошкодили фасад, вибиті вікна в кількох залах на другому та третьому поверхах, вестибюль⁶.

11 березня 2022 р. внаслідок авіаційного удару було зруйновано пам'ятку архітектури місцевого значення – Музей українських старожитностей В. Тарновського, кін. XIX ст. (охоронний номер 12-Чг, нині – Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва)⁷.

Світовий фонд пам'яток “World Monuments Fund” організував захисну консервацію будівлі. Тут застосовувався принцип консервації на період короткого часу, до середини весни 2023 р. Нині здійснено протиаварійні роботи з відтворення зовнішнього об'єму будівлі.

Поряд пошкодило ще одне приміщення обласної бібліотеки для юнацтва за адресою вул. Шевченка, 54. Це садибний будинок кін. XIX ст. (пам'ятка архітектури, охоронний номер 37-Чг). Потребували термінового ремонту дах, двері та вікна.

16 березня 2022 р. під щільним ворожим обстрілом перебувала Болдина гора. Один зі снарядів впав біля підніжжя пагорба на

пошкодження, Андрій ГЛУХЕНЬКИЙ, Чернігів стародавній. <https://old-chernihiv.com/tserkvy-vtsilily-ale-kilka-budivel-mayut-serjozni-poshkodzhennya-andrij-gluhenkij-chernigiv-starodavnij>; Війна безжальна до пам'яті: які об'єкти української спадщини ми втрачаємо. <https://discover.ua/inspiration/vйна-bezzhalna-do-pamyati-yaki-obyekty-ukrayinskoyi-spadshchynu-my-vtrachayemo>.

⁶ М. ПРОКОПЕНКО, *Понад 40 днів в облозі: як рятували колекцію Чернігівського історичного музею. <https://suspilne.media/241184-ponad-40-dniv-v-oblozi-ak-ratuvai-kolekciu-cernigivskogo-istoricnogo-muzeu>.*

⁷ *Загарбники знищили музей українських старожитностей у Чернігові. <https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3426768-zagarbniki-znisili-muzej-ukrainskih-starozitnostej-u-cernigovi.html>.*

вул. Іллінську, спричинивши масштабну пожежу та загибель людини. Варто зазначити, що Болдина гора – це унікальне цілісне історичне середовище, яке включає одночасно об’єкти археології, архітектури, історії (у тому числі, некрополі).

Іл. 2. Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва

Інший снаряд впав у верхній частині Болдиної гори біля альтанки, спорудженої у 1911 р., повністю знищивши її. Також під час бомбардування Болдиної гори осколками пошкоджений меморіал Слави (пам’ятка історії, рішення № 286 від 31.05.1971 р.), знищене електронно-інформаційне табло з іменами чернігівців, які загинули у Другій світовій війні, встановиле 9 травня 2021 р. Вибуховою хвилею були вибиті шибки у вікнах Іллінської церкви XII ст. (пам’ятка національного значення, охоронний номер 818/1). Ці вікна відновлені працівниками балансоутримувача (Національного історико-культурного заповідника “Чернігів стародавній”) власними зусиллями.

Інтенсивні обстріли міста 24–26 березня 2022 р. спричинили часткові пошкодження Спаського собору XI ст. (пам'ятка національного значення, охоронний номер 811). Під час бомбардувань було уражено південно-західну вежу собору, зокрема посічені осколками стіни та південний вхідний тамбур, в якому також побиті стіни та шибки у вікнах. Постраждав дах хрещальні поруч зі Спаським собором⁸.

Під обстрілами 26 березня 2022 р. перебував і чернігівський кафедральний собор святої великомучениці Катерини 1715 р. – пам'ятка архітектури національного значення (охоронний номер 816), яскравий зразок козацького бароко Лівобережжя. Постраждав північний фасад⁹, його ремонт здійснено коштом меценатів, які побажали зберегти анонімність¹⁰.

29 березня росіяни публічно заявили про те, що вони зменшують свої наступальні дії та активність на чернігівському та київському напрямках, але вночі 30 березня вкотре обстріляли середмістя Чернігова. Одразу постраждали три пам'ятки. Це Чернігівська обласна універсальна бібліотека імені Короленка (нині – імені Олександра і Софії Русових). Приміщення бібліотеки – пам'ятка архітектури поч. ХХ ст., було збудовано для Дворянського та селянського поземельного банку (має подвійний охоронний статус – як пам'ятки історії та пам'ятки архітектури, охоронний номер 8-Чг, рішення № 286 від 31.05.1971 р.). У будівлі внаслідок влучання частини реактивного снаряду розбитий дах, віконні блоки, наявні тріщини у стінах.

⁸ Д. ПОНОМАРЕНКО, *Церкви ціліли, але кілька будівель мають серйозні пошкодження*, АНДРІЙ ГЛУХЕНЬКИЙ, *Чернігів стародавній*, оп. сіт.

⁹ *Війна безжальна до пам'яті: які об'єкти української спадщини ми втрачаємо*. <https://discover.ua/inspiration/viyna-bezzhalna-do-pamyati-yaki-obyekty-ukrayinskoji-spadshchynu-my-vtrachayemo>.

¹⁰ *Як на Чернігівщині відновлюють пошкоджені російськими обстрілами пам'ятки культури*. <http://svoboda.fm/culture/Culture/291548.html>. С. БЛЮУС, *У Чернігові почали відновлювати пошкоджену рашистами Катерининську церкву (Фотофакт)*. <https://cheline.com.ua/news/vijna/u-chernigovi-pochali-vidnovlyuvati-poshkodzhenu-rashistami-katerininsku-tserkvu-fotofakt-320597>.

Також пошкоджено виставкову залу та приміщення, в якому розміщується Спілка художників Чернігова. – пам'ятка архітектури поч. ХХ ст. (Будинок пожежного товариства, охоронний номер 7-Чг). Постраждали зовнішні стіни (включно з віконними укосами), покриття даху, частково зруйновані дерев'яні та металеві конструкції покрівлі, зовнішні та внутрішні дверні і віконні блоки¹¹.

Третя споруда (пам'ятка архітектури серед. ХХ ст.) – будинок Поштампу (охоронний номер 78-Чг), в якому було зруйновано вхід, пошкоджено колонаду, віконні та дверні блоки¹².

Під час березневих обстрілів вибуховою хвилею завдано шкоди особняку 1906 р., який багато років був домівкою для Чернігівського обласного відділення Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка (вул. Хлібопекарська, буд. 10, охоронний номер 5-Чг), – вибито вікна, пошкоджено покрівлю.

Окремо варто зазначити, що протягом усього періоду облоги Чернігова тривали обстріли міських кладовищ, у тому числі, пам'ятки історії – Петропавлівського цвинтаря (вул. Старобілоуська), та кладовища “Яцево”, де знаходяться близько двадцяти окремих поховань – пам'яток історії. Серед найбільш постраждалих – ділянка, де розташовані могили воїнів, полеглих під час бойових дій на Сході України у 2014–2022 рр. (мова наразі йде про 14 поховань)¹³.

19 серпня 2023 р. сталася найбільш трагічна подія після деблокади Чернігова: російські війська вчинили ракетний обстріл центру міста. Загинули семеро осіб, серед них – шестирічна дитина.

Було пошкоджено вісім пам'яток у межах вулиць Магістратської, Гетьмана Полуботка, Шевченка та Проспекту Миру. З них

¹¹ Г. КОРОЛЬ, *Найбільш зруйнована з нині діючих Спілка художників Чернігова шукає гроші на відновлення будівлі*. <http://chernihiv.city/articles/230367/spilka-hudozhnikiv-chernigova-potrebuye-finansovoi-pidtrimki-dlya-vidnovlennya-svoih-primisichen>.

¹² *Хронологія подій у Чернігові та Чернігівській області під час російсько-української війни: 30–31 березня 2022 року*. <https://www.helsinki.org.ua/articles/khronolohiia-podiy-u-chernihovi-ta-chernihivskiy-oblasti-pid-chas-rosiysko-ukrainskoi-viyny-30-31-bereznia-2022-roku>.

¹³ В. ЧЕПУРНИЙ, *Чернігів: Пошкоджені росіянами пам'ятники відновлять коштом бюджету*. <http://www.golos.com.ua/news/186621>.

сім – місцевого значення та одна пам'ятка національного – мурована П'ятницька церква, кін. XII ст. (охоронний номер – 815), а саме:

– Адміністративний будинок, 1952 р. (нині – Апеляційний суд Чернігівської області, вул. Гетьмана Полуботка, буд. 2, охоронний номер 74-Чг), вибито вікна, зламано механізм вуличного годинника;

– Будинок Губернської земської управи, XIX – поч. XX ст. (Чернігівська обласна державна адміністрація, вул. Шевченка, буд. 7, охоронний номер 2-Чг). Пошкоджено віконні блоки та покрівля;

– Будинок Державного банку (Чернігівська міська рада, вул. Магістратська, буд. 7, охоронний номер 4-Чг). Споруда двічі потрапила під вибухову хвилю, постраждали віконні блоки;

– Готель “Десна”, 1952 р. (нині – Господарський суд Чернігівської області, Аптека-музей, вул. Магістратська, буд. 1, охоронний номер 75-Чг). Внаслідок влучання уламка ракети пошкоджено цегляну кладку фасаду, втрачені віконні блоки. Також припинила роботу розміщена на першому поверсі Аптека-музей (заклад функціонував у такому форматі з грудня 2018 р.);

– Кінотеатр, 1935 р., реконструйований 1947 р. (Чернігівський молодіжний центр, вул. Магістратська, буд. 3, охоронний номер 76-Чг). Споруда повторно потрапила у зону ураження;

– Будинок школи сліпих, кін. XIX ст. (Музичний коледж ім. Л. М. Ревуцького, Проспект Миру, буд 16 а, охоронний номер 8122)¹⁴.

Та найбільш руйнівних наслідків зазнала пам'ятка місцевого значення 1958 р. – Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка (охоронний номер 1-Чг). Зафіксовано аварійний стан покрівлі, пошкодження віконних блоків, декору, однієї з двох унікальних люстр, виготовлених спеціально для цього закладу. Були виконані першочергові протиаварійні роботи із залученням спецтехніки ДСНС, прибирання та демонтаж обладнання здійснювався зусиллями волонтерів¹⁵.

¹⁴ Російський ракетний обстріл пошкодив пам'ятку архітектури “Будинок школи сліпих” у Чернігові. <https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/37673-43-rosijskij-raketnij-obstril-poskodiv-pamatku-arhitekturi-budinok-skoli-slipih-u-cernigovi.html>.

¹⁵ З фос видно небо, пошкоджена тритонна люстра. В якому стані драм-

Змінилися й історичні контексти пам'яток. Зокрема, територія навколо драматичного театру – нині місце вшанування полеглих цивільних жертв, які загинули внаслідок вибуху. Концертний майданчик “Зелена сцена” на так званій “Алеї Героїв” та паркова зона, де встановлена конструкція з афішою театру, перетворилися в імпровізований меморіал пам'яті.

Іл. 3. Вознесенська церква в с. Лукашівка

Уцілому історичний та культурний простір Червоної площі було значно спотворено – окрім пам'яток постраждали заклади культури, інша історична забудова, пошкоджено понад столітній будинок за адресою вул. Гетьмана Полуботка, буд. 6, який хоч і не отримав охоронного статусу, але залишається важливою складовою історико-культурного ландшафту. Така ж доля спіткала багатоповерхо-

театр у Чернігові після ракетного удару. <https://suspilne.media/555629-z-foe-vidno-nebo-poskodzena-tritonna-lustra-v-akomu-stani-dramteatr-u-cernigovi-pisla-raketного-udaru>.

вий житловий будинок, збудований за проєктом І. Ягодовського у серед. ХХ ст. на місці житлової забудови, зруйнованої внаслідок бомбардувань центру Чернігова нацистськими окупантами під час Другої світової війни (вул. Шевченка, буд. 9).

Було пошкоджено чимало пам'яток і на території Чернігівської області, як під час російської окупації, так і після внаслідок численних ворожих атак.

Під час перебування в зоні окупації Успенському храму 1801–04 рр. у с. Новий Биків Новобасанської громади Ніжинського району було завдано руйнувань внаслідок влучання в нього снарядів. Зокрема, в храмі зруйновано дах у вівтарній частині, понівечено церковний паркан. У храмі знищені всі вікна, зіпсовано двері, фасад та інтер'єр споруди¹⁶. Значно більших руйнувань зазнала пам'ятка архітектури (охоронний номер 73-Чг) Вознесенська церква в с. Лукашівка Іванівської територіальної громади Чернігівського району, де російські окупанти розміщували свій штаб та склад боєприпасів. Споруда зазнала прямого влучання снаряду та пережила масштабну пожежу¹⁷.

У с. Новоселівка Киселівської територіальної громади Чернігівського району під час бойових дій у лютому–березні 2022 р. пошкоджено пам'ятний знак воїнам-землякам, полеглим у Другій світовій війні. Посічено осколками бетонну скульптуру жінки – “Скорботної матері” та стелу, також розбиті деякі плити з прізвиськами загиблих.

У с. Мартинівка Парафіївської громади Прилуцького району під час бойових дій пошкоджено пам'ятник Т. Шевченку¹⁸ та скульп-

¹⁶ Митрополит Ніжинський Климент відвідав парафію в селі Новий Биків, храм якої постраждав від обстрілів. <https://news.church.ua/2022/04/06/mitropolit-nizhinskij-kliment-vidvidav-parafiyu-v-seli-novij-bikiv-xram-yakoji-postrazhdav-vid-obstriliv/#2023-10-16>.

¹⁷ Н. Дим, У церкві під Черніговом, яку окупанти використовували як склад, знайшли трупи цивільних. Відео. <https://novynarnia.com/2022/04/09/lu-czerkvi-pid-chernigovom-yaku-okupanty-vykorystovuvaly-yak-sklad-znajshly-trupy-czyvilnyh-video>.

¹⁸ На Чернігівщині під час відступу росіяни розстріляли пам'ятник радянському солдату. <https://suspilne.media/226444-na-chernigivsinii-pid-cas-vidstupu-rosiani-rozstrilali-pamatnik-radanskomu-soldatu>.

тура на братській могилі воїнів, які полягли на фронтах Другої світової війни. Нещодавно громада повідомила про завершення ремонту пам'ятника Кобзареві¹⁹.

Постраждав внаслідок боїв Історико-меморіальний музей Павла Тичини у с. Піски Бобровицької територіальної громади Ніжинського району – йдеться про дах родинного будинку письменника та паркан садиби. За свідченням місцевих мешканців, окупанти свідомо намагалися пошкодити розташовану у центрі населеного пункту могилу похованих односельців, страчених нацистськими карателями 1942 р.²⁰.

У ніч на 12 травня 2022 р. росіяни обстріляли м. Новгород-Сіверський. Ракетні удари, які завдали з літака, влучили у будинок колишньої чоловічої гімназії, пам'ятки історії ХІХ ст., було повністю зруйноване покриття даху, частково – стіни другого поверху²¹.

25 червня 2022 р. у селищі Десна (Деснянська територіальна громада Чернігівського району) ворожа ракета знищила меморіальний комплекс воїнам, полеглим на фронтах Другої світової війни (пам'ятка історії, рішення № 551 від 17.11.1980 р.)²².

Війна торкнулася і двох філій Чернігівського обласного історичного музею імені В. В. Тарновського. У “Садибі родини Лизогубів” (Седнівська територіальна громада Чернігівського району, охоронний номер 863) після бойових дій були зафіксовані пошкодження вікон, паркана, дерев парку. “Філія Музейно-меморіальний комплекс партизанської слави «Лісоград»” (с. Єліне, Корюківського р-ну, за 2 км від російського кордону) уціліла повністю, оскільки

¹⁹ На Чернігівщині відновили пам'ятник Тарасу Шевченку, який розстріляли росіяни. <https://val.ua/ru/site/132173>.

²⁰ Місяць під окупацією рашистів. Як виживало село Піски на Чернігівщині. <https://uacrisis.org/uk/misyats-pid-okupatsiyeyu-rashystiv-yak-vyzhyvalo-selo-pisky-na-chernigivshhyni>.

²¹ Зруйнували історію: у школі, яку розбомбили на Чернігівщині, навчався Куліш та інші діячі. https://24tv.ua/zruynuvali-istoriyu-shkoli-yaku-rozbombili-chernigivshhyni-navchavsya_n1978160.

²² У Десні ворожа ракета знищила пам'ятник загиблим радянським воїнам. <https://novynarnia.com/2022/06/25/desna-znyeno-pamyatnyk-zagyblim-u-drugij-svitovij>.

там не було ані окупантів, ані бойових дій²³, але вже у листопаді 2022 р. було прийняте рішення про перевезення експонатів комплексу до Чернігова, щоб уберегти їх від можливого подальшого знищення внаслідок регулярних обстрілів прикордонних територій²⁴.

Отже, після деокупації області виникла нагальна потреба обстеження, консервації або відновлення пошкоджених пам'яток. І в той же час, – війна триває, втрати культурної спадщини припинити не вдалося. Досі тривають ворожі обстріли прикордонних громад Чернігівщини. Всебічні натурні обстеження пам'яток, які б могли визначити ступінь руйнування кожного їхнього виду, можливі лише за умови виключення загроз для науковців, яких буде залучено для відповідних робіт, при чому йдеться не лише про припинення бойових дій, але й проведення розмінування.

References

BILOUS S. U Chernihovi pochaly vidnovliuvaty poshkodzhenu rashystamy Katerynynsku tserkvu (Fotofakt). <https://cheline.com.ua/news/vijna/u-chernigovi-pochali-vidnovlyuvati-poshkodzhenu-rashistami-katerininsku-tserkvu-fotofakt-320597>. [In Ukrainian].

VARKHOL V. Vidbudova dvokh naibilshykh bibliotek Chernihivshchyny: skilky hroshei treba ta koly zavershat remont. <https://suspilne.media/552951-vidbudova-dvoh-najbilsih-bibliotek-cernigivisini-skilki-grosej-treba-ta-koli-zaversat-remont>. [In Ukrainian].

Viina bezzhalna do pamiaty: yaki obiekty ukrainskoi spadshchyny my vtrachaiemo. <https://discover.ua/inspiration/viyna-bezzhalna-dopamyati-yaki-obyekty-ukrayinskoyi-spadshchyny-my-vtrachayemo>. [In Ukrainian].

НОМАН N. Poshkodzheni zhytlovi budynky i parkan tserkvy. Okupanty vktore obstrilialy myrni raiony Chernihova. <https://suspilne>.

²³ М. ПРОКОПЕНКО, *Понад 40 днів в облозі: як рятували колекцію Чернігівського історичного музею*. <https://suspilne.media/241184-ponad-40-dniv-v-oblozi-ak-ratuvали-kolekciu-cernigivskogo-istoricnogo-muzeu>.

²⁴ Т. КРИЖЕВА, *Рятували від обстрілів: з музею партизанської слави на Сновщині вивезли експонати*. <https://suspilne.media/316328-ratuvали-vid-obstriliv-z-muzeu-partizanskoi-slavi-na-snovsini-vivezli-ekspوناتi>.

media/214937-poskodzeni-zitlovi-budinki-i-parkan-cerkvi-okupanti-vkotre-obstrilali-mirni-rajoni-cernigova. [In Ukrainian].

DYM N. U tserkvi pid Chernihovom, yaku okupanty vykorystovували yak sklad, znaishly trupy tsyvilnykh. VIDEO. <https://novynarnia.com/2022/04/09/u-czerkvi-pid-chernigovom-yaku-okupanty-vykorystovували-yak-sklad-znajshly-trupy-czyvilnyh-video>. [In Ukrainian].

Zaharbnyky znyshechly muzei ukrainskykh starozhytnosti u Chernihovi. <https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3426768-zagarbnyky-znisili-muzej-ukrainskih-starozitnostej-u-cernigovi.html>. [In Ukrainian].

Z foie vydno nebo, poskodzhena trytonna liustra. V yakomu stani dramteatr u Chernihovi pislia raketnoho udaru. <https://suspilne.media/555629-z-foe-vidno-nebo-poskodzhena-tritonna-lustra-v-akomu-stani-dramteatr-u-cernigovi-pisla-raketnogo-udaru>. [In Ukrainian].

Zruinuvaly istoriiu: u shkoli, yaku rozbombyly na Chernihivshchyni, navchavsia Kulish ta inshi diiachy. https://24tv.ua/zruinuvaly-istoriyu-shkoli-yaku-rozbombili-chernigivshhyni-navchavsya_n1978-160. [In Ukrainian].

KOROL H. Naibilsh zruinovana z nyini diiuchykh Spilka khudozhnykiv Chernihova shukaie hroshi na vidnovlennia budivli. <http://chernihiv.city/articles/230367/spilka-hudozhnykiv-chernigova-potrebuye-finansovoi-pidtrimki-dlya-vidnovlennya-svoih-primishech>. [In Ukrainian].

KRAVCHENKO O. Minkultury zaklykaie doiednatys do vidnovlennia poskodzhenoho rosiianamy budynku-muzeiu Mykhaila Kotsiubynskoho. https://lb.ua/culture/2023/02/02/544494_minkulturi_zaklykaie_doiednatis.html. [In Ukrainian].

KRYZHEVA T. Riataly vid obstriliv: z muzeiu partyzanskoj slavy na Snovshchyni vyvezly eksponaty. <https://suspilne.media/316328-rataly-vid-obstriliv-z-muzeu-partyzanskoj-slavy-na-snovshchyni-vezli-eksponaty>. [In Ukrainian].

Mytropolyt Nizhynskiy Klyment vidvidav parafiiu v seli Noviy Bykiv, khram yakoi postrazhdav vid obstriliv. <https://news.church.ua/2022/04/06/mitropolit-nizhinskij-kliment-vidvidav-parafiyu-v-seli-novij-bikiv-xram-yakoji-postrazhdav-vid-obstriliv/#2023-10-16>. [In Ukrainian].

Misiats pid okupatsiieiu rashystiv. Yak vyzhyvalo selo Pisky na Chernihivshchyni. <https://uacrisis.org/uk/misyats-pid-okupatsiyeyu-rashystiv-yak-vyzhyvalo-selo-pisky-na-chernigivshhyni>. [In Ukrainian].

Na Chernihivshchyni vidnovyly pamiatnyk Tarasu Shevchenku, yakyi rozstrilialy rosiiany. <https://val.ua/ru/site/132173>. [In Ukrainian].

Na Chernihivshchyni pid chas vidstupu rosiiany rozstrilialy pamiatnyk radianskomu soldatu. <https://suspilne.media/226444-na-vernigiv-sini-pid-cas-vidstupu-rosiani-rozstrilali-pamatnik-radanskomu-soldatu>. [In Ukrainian].

PONOMARENKO D. Tserkvy vtsilily, ale kilka budivel maiut seriozni poshkodzhennia, – Andrii Hlukhenkyi, Chernihiv starodavni. <https://oldchernihiv.com/tserkvy-vtsilily-ale-kilka-budivel-mayut-seriozni-poshkodzhennya-andrij-gluhenkyj-vernigiv-starodavnij>. [In Ukrainian].

PROKOPENKO M. Ponad 40 dniv v oblozi: yak riatuvaly kolektsii Chernihivskoho istorychnoho muzeiu. <https://suspilne.media/241-184-ponad-40-dniv-v-oblozi-ak-ratuvali-kolekciu-vernigivskogo-istoricnogo-muzeu>. [In Ukrainian].

Rosiiskyi raketnyi obstril poshkodyv pamiatku arkhitektury “Budynek shkoly slipykh” u Chernihovi. <https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3767343-rosijskij-raketnij-obstril-poskodiv-pamatku-arhitekturi-budinok-skoli-slipih-u-vernigovi.html>. [In Ukrainian].

U Desni vorozha raketa znyshchyla pamiatnyk zahyblym radianskym voenam. <https://novynarnia.com/2022/06/25/desna-znyeno-pamatnyk-zagyblym-u-drugij-svitovij>. [In Ukrainian].

Khronolohiia podii u Chernihovi ta Chernihivskii oblasti pid chas rosiisko-ukrainskoi viiny: 30–31 bereznia 2022 roku. <https://www.Hel-sinki.org.ua/articles/khronolohiia-podiy-u-vernihovi-ta-vernihivskiy-oblasti-pid-chas-rosiysko-ukrainskoi-viyny-30-31-bereznia-2022-roku>. [In Ukrainian].

CHEPURNYI V. Chernihiv: Poshkodzheni rosiianamy pamiatnyky vidnovliat koshtom biudzhetu. <http://www.golos.com.ua/news/186-621>. [In Ukrainian].

Cherez obstril u budivli arkhivu SBU v Chernihovi zghorily 13 ty-siach istorychnykh dokumentiv. <https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3671020-cherез-obstril-u-budivli-arhivu-sbu-v-vernigovi-zgorili-13-tisac-istoricnih-dokumentiv.html>. [In Ukrainian].

Yak na Chernihivshchyni vidnovliuut poshkodzeni rosiiskymy obstrilamy pamiatky kultury. <http://svoboda.fm/culture/Culture/2915-48.html>. [In Ukrainian].

Зруйновані та пошкоджені у 2022–2023 рр. під час російсько-української війни історико-культурні пам'ятки Чернігівщини

У статті здійснено спробу визначити кількість пам'яток історії та культури у Чернігівській області, пошкоджених внаслідок повномасштабного вторгнення російських військ, а також під час ракетних атак з території держави-агресора. Автори зосередили увагу переважно на об'єктах нерухомої спадщини: пам'ятках історії, архітектури та мистецтва, за винятком пам'яток археології. Це пояснюється складністю обстеження території, де нещодавно відбувалися активні бойові дії, через ризик отримання мінно-вибухових травм, зумовлених щільним мінуванням території та загрозою ворожих обстрілів, адже громади області, які межують з РФ, досі перебувають під постійними ворожими атаками.

Наразі найбільших втрат зазнали об'єкти культурної спадщини обласного центру: ворожою авіацією і артилерією пошкоджено численні споруди – пам'ятки місцевого та національного значення, внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Варто відзначити, що історичний ландшафт Чернігівщини неодноразово зазнавав значних культурних втрат у ХХ ст.: внаслідок бойових дій під час Другої світової війни та державної антирелігійної політики 1930–50-х рр., спрямованої, у тому числі, на знищення пам'яток сакральної архітектури.

Метою статті є узагальнення та систематизація наявної у публічному просторі інформації про наслідки російського вторгнення для культурної спадщини регіону, формування базового списку, необхідного для каталогізації пошкоджених пам'яток.

Спираючись на загальнонаукові методи синтезу й аналізу, та використовуючи історико-системний метод, проаналізували оприлюднені свідчення очевидців щодо руйнування об'єктів культурної спадщини військом держави-агресора, сформували узагальнений перелік таких пам'яток, проілюстрували наявними фотоматеріалами найбільш пошкоджені споруди.

Ключові слова: російсько-українська війна, пам'ятки історії та культури, Чернігівська область, Чернігів.

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, професор кафедри історії України, археології та краєзнавства Навчально-наукового інституту історії та соціо-гуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка (м. Чернігів, Україна),

Oleksandr Kovalenko, candidate of historical sciences, professor, professor of the Department of History of Ukraine, Archeology and Local History of the Educational and Scientific Institute of History and Socio-Humanities named after O. M. Lazarevsky of the T. H. Shevchenko National University “Chernihiv Collegium” (Chernihiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0001-8382-0159

E-mail: olexkov@ukr.net

Олена Потаненко, директор Комунального закладу “Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр” Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, Україна),

Olena Potapenko, Director of the Municipal Institution “Chernihiv Regional Research Scientific Editorial Center” of the Chernihiv Regional Council (Chernihiv, Ukraine),

ORCID: 0009-0002-7040-1427

E-mail: zvid24@ukr.net

Received: 20.12.2023

Advance Access Published: September 2024